

T.QAYÍBERGENOV'TÍN "QARAQALPAQ DÁSTANÍ" SHÍGARMASÍNDAGÍ
BETLEW ALMASÍQLARÍNÍN QOLLANÍLÍW ÓZGESHELIKLERI

B.Ubaydullaev

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Filologiya ilimleri kandidati. Docent

Abdireimova Gulnora Reymbay qızı

Lingvistika «Qaraqalpaq tili» qánigeligi magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15368030>

Annotaciya. Bul maqalada T.Qayıpbergenovtın "Qaraqalpaq dástanı" romanınıń birinshi kitabı "Maman biy ápsanası"nda qollanılǵan betlew almasıqlarınıń qollanılıw ózgeshelikleri sóz etiledi. Shıǵarma tilinde qollanılǵan betlew almasıqları házirgi qaraqalpaq tilinde qollanıw júrgen almasıqlar menen uqsaslıq hám ózgeshelik tárepleri ilimiy tiykarda analiz etilgen.

Tayanış sózler: betlew almasıǵı, men almasıǵı, sen almasıǵı, biz(bizler), siz(sizler), ol (olar) almasıqları, kóplik, seplik.

**FEATURES OF THE USE OF PERSONAL PRONOUNS IN T. KAYIPBERGENOV'S
"QARAKALPAK DASTANI"**

Abstract. This article discusses the features of the use of pronouns in the first book of T. Kayipbergenov's novel "The Legend of Maman Biy" - "The Legend of Maman Biy". The pronouns used in the language of the work have been scientifically analyzed based on their similarities and differences with the pronouns used in the modern Karakalpak language.

Keywords: pronoun, pronoun me, pronoun you, pronouns we (we), you (you), he (she) (they), plural, ergative.

**ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В
«КАРАКАЛПАКСКОМ ДАСТАНИ» Т.КАИПБЕРГЕНОВА**

Абстрактный. В данной статье рассматриваются особенности употребления местоимений в первой книге романа Т. Кайыпбергенова «Каракалпакский эпос» - «Сказание о Маман бие». Проведен научный анализ местоимений, используемых в языке асар, на основе их сходства и различия с местоимениями, используемыми в современном каракалпакском языке.

Ключевые слова: местоимение, местоимение «я», местоимение «ты», местоимения «мы», «ты», «он» (она), «они», множественное число, эргатив.

May, 2025-Yil

Mánili sózlerdiń ornına almasıp qollanılatuǵın mánili sóz shaqaplarınıń biri - almasıqlar. Olar hár qanday tildiń sózlik quramında belgili orın tutadı. Almasıqlar qaysı sóz shaqabınıń ornına almasıp qollanılsa sol sóz shaqabınıń grammatikalıq kórsetkishlerin qabıllaydı hám onıń gáptegi sintaksislik xızmetin atqaradı [6:5].

Almasıqlar zatlardı, qubılıslardı, olardıń belgilerin tuwrıdan-tuwrı bildirmeydi, al olardı ekinshi bir atama menen siltep kórsetedi.

Almasıqlar mánili sóz shaqabı retinde erte dáwirlerden baslap adamlar arasında qarım-qatnasta, jazba estelikler tili nde qollanılıp kiyatır. Olardıń semantikalıq ózgesheliklerine qaray toparlaǵa bóliniwi, mánilik ózgeshelikleri tyurkolog ilimpazlar tárepinen izertlendi [6:5].

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde almasıqlar leksika-semantikalıq hám grammatikalıq ózgesheliklerine qaray 8 toparǵa bólinedi: 1. betlew almasıǵı; 2. siltew almasıǵı; 3. soraw-qatnas almasıǵı; 4. ózlik almasıǵı; 5. jámlew almasıǵı; 6. belgilew almasıǵı; 7. belgisizlik almasıǵı; 8. bolımsızlıq almasıǵı [3:122].

Qaraqalpaq xalqınıń belgili jazıwshısı T.Qayıpbergenovtıń "Qaraqalpaq dástanı" romanında almasıqlardıń mánilik toparlarınıń barlıq túrin ushıratamız.

Biz, bul maqalamızda tiykarınan betlew almasıqlarına toqtap ótemiz.

Betlew almasıqlarına házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde men, sen, biz (bizler), siz (sizler), ol (olar) sózleri kiredi. Bul almasıqlar tek atlıq sózlerdiń ornına almasıp qollanıladi, grammatikalıq formaların qabıllaydı, gáptegi xızmetin atqaradı. Maqalamızda, betlik almasıqlarınıń kópik hám seplik qosımtaların qabıl etip, túbirdegi ózgerislerdi mısallar járdeminde analiz etemiz. Dáslep, biz mısallardı analiz etiwden aldın, seplik kategoriyası boyınsha teoriyalıq maǵlıwmatlarǵa toqtap ótemiz.

Seplik kategoriyası atlıqtıń yamasa atlıqlasqan sózdiń, sóz dizbegi yaki gáptiń quramında basqa sózler menen qarım-qatnasın, baylanısın bildiredi. Házirgi qaraqalpaq tilinde **altı seplik** bar: ataw, iyelik, barıs tabıs, shıǵıs, orın. Seplik affiksleri kópik hám tartım affikslerinen keyin jalǵanadı. **Ataw sepligi:** Ataw sepligi óziniń arnawlı seplik affikslerine iye emes. **Iyelik sepligi:** Iyelik sepliginiń affiksleri -nıń/-niń, -dıń/-diń, -tıń/-tiń. Iyelik sepligi bir zattıń ekinshi zatqa tiyisililigin, onıń iyesin bildiredi. **Barıs sepligi:** Bul sepliktiń tiykarǵı affiksler -ǵa/-ge, -qa/-ke, -na/-ne, -a/-e. Barıs sepligi is-háreket baǵdarlanǵan orındı bildiredi. **Tabıs sepligi:** Affiksleri -dı/-di, -tı/-ti, -nı/-ni. Is-hárekettiń tikkeley obyektin ańlatadı. **Shıǵıs sepligi:** Affiksleri -dan/-den, -tan/-ten, -nan/-nen. Shıǵıs sepligi is-hárekettiń shıqqan ornın, zattıń neden islengenin bildiredi. **Orın sepligi:** Affiksleri -da/-de, -ta/-te. Orın sepligi zattıń yamasa is-hárekettiń ornın bildiredi [3:101].

Men almasıǵı

Bul almasıq birinshi bet, birlik sandı yaǵnıy sóylewshini kórsetedi. Házirgi túrkiy tilleriniń kópshiliginde men túrinde qollanıladı. Jazıwshı shıǵarmasında da usı formada jumsalǵan. Mısalı: **Men** sol diniy Xiywada da hesh kimniń aytqanına kónbedim [4:8]. **Men** ıqqa qaray súngip kete berip, qutıldım...[4:10]. Bul eki mısalda men almasıǵı qollanılgan hám ol hesh qanday seplik, kóplik formaların qabıl etpey túbir formasında jumsalǵan.

Men almasıǵı atlıq sózlerdiń ornına qollanılganlıqtan seplik qosımtaların qabıl etken túrinde de qollanıladı. Biraq barlıq túrkiy tillerdegi sıyaqlı qaraqalpaq tilinde de kóplik qosımtasın qabıl etpeydi. Mısalı: **Meniń** pámimshe, siz erteńimiz haqqında sóylespekshisiz [4:25]. **Meni** Xiywanıń qul bazarına satılǵar, - dedi, Kuzma shólden óliwden tirilikti abzal kórip [4:8]. Birinshi mısalda men almasıǵı meniń formasında **iyelik** sepligininiń qosımtasın qabıl etken, al ekinshi mısalda **tabıs** sepligininiń qosımtasın qabıl etip **meni** túrinde jumsalǵan. Bul almasıq seplik qosımtaların qabıl etkende túbirdegi **n** sesi túsip qaladı.

Sen almasıǵı

Bul almasıq II betti, yaǵnıy tınlawshını bildiredi. Sen almasıǵı házirgi túrkiy tillerdiń kópshiliginde sen formasında jumsaladı. Jazıwshı romanında sen almasıǵı jiyi qollanılgan hám ol házirgi qaraqalpaq ádebiy tilindegi sıyaqlı qollanıw ózgesheliklerine iye.

Mısalı: **Sen** bileseń be, jurıt onı ne ushın jaqsı kóredi, - dep birew ózi juwap berdi[4:5]. **Sen** mańlayımdaǵı oyıqqa qarap otırsań, bul, sol Qaraqumdaǵı ayqasta boldı [4:10]. **Sen** bolmadiń, taw gúńirentip jıladı [4:13]. Bul berilgen mısallarda sen almasıǵı atlıqtıń heshqanday grammatikalıq formaların qabıl etpey, túbir formasında qollanılgan.

II bettegi sen almasıǵı kóplik jalǵawın qabıl etiw de múmkin. Bul jaǵdayda ol tınlawshını ańlatadı. Al házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde senler almasıǵı sóylew tiline tán bolıp, kóbinese turpayılıqtı ańlatadı. Jazıwshı dóretpesinde sen almasıǵınıń senler formasında jumsalmaǵan. Biraq sen almasıǵınıń seplik qosımtaların qabıl etip, jiyi qollanılganın kóriwimizge boladı. Mısalı: Ol sennen basqanıń sarqıtın sarqıtın jemewi kerek, - dedi shayıq shıdamay [4:43]. Bul mısalda sen almasıǵı **shıǵıs** sepligininiń **-nen** qosımtasın qabıl etken.

Biz almasıǵı

Bul almasıq birlik sandaǵı "men" almasıǵınıń kóplik túri bolıp, tiykarınan kóp sóylewshini, topardı ańlatadı. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde kóplik qosımtalı "bizler" túri menen qatar jiyi qollanıladı. Házirgi túrkiy tilleriniń kópshiliginde biz forması jiyi qollanıladı. Mısalı: **Biz** qartayıp kiyatırımız [4:18]. Siz aytqanday bolsa, **biziń** balalarımız úlkenlerdiń qátesin tákirarlamas edi, xanımız [4:18]. **Biziń** Qońıratta ataqlı Bayqoshqar biydiń Esengeldi degen

May, 2025-Yil

balası bar, pitken aqıl, pitken dana [4:27]. Esitkenler *bizdi* kúshli dep, sırttan qorqıp júirse kerek [4:27]. *Bizler* de tapsırmasın orınlaymız dep talay "jógi" dúrresin jegenbiz [4:56].

Birinshi mısalda biz almasıǵı túbir formasında berilgen. Al, ekinshi hám úshinshi mısallarda biziń formasında *iyelik* sepliginiń qosımtasın qabil etken túrinde, tórtinshi mısalda *tabıs* sepliginiń qosımtası jalǵanıp qollanılgan. Al besinshi mısalda biz almasıǵı atlıqtıń *kóplik* qosımtasın qabil etken.

Siz, sizler almasıǵı

Siz, sizler almasıǵı házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde II bet, kóplik sanda qollanıladı, kóp tıńlawshılardı ańlatadı. Házirgi túrkiy tillerdiń kópshiliginde siz formasında qollanıladı. Házirgi qaraqalpaq tilinde "siz" almasıǵı sıpayılıqtı ańlatıp, birlik sanda qollanıladı. Mısalı: *Siz* aytqanday bolsa, biziń balalarımız úlkenlerdiń qátesin tákirarlamas edi, xanımız [4:18]. Bul mısalda siz almasıǵı *birlik* sanda qollanılgan bolıp, sıpayılıqtı bildirip tur.

Jazıwshı romanında bul almasıqtıń "sizler" forması da jiyi qollanılgan. Túrkiy tillerinde almasıqlar -lar//-ler qosımtaların qabıllap keliwi de sońǵı dáwirlerge tuwra keledi. Mısalı: *Sizler* uyqıladıńız, men pútkil eldi alaqańımda kórgendey bolıp otırdı, - dedi shayıq [4:22]. *Sizler* bálkim, tanımaǵan shıǵarsız [4.24]. Bul keltirilgen mısallarda siz almasıǵı atlıqtıń kóplik formasın qabil etip, sizler túrinde jumsalıp kóp tıńlawshılardı ańlatıp tur. Sonıń menen bul almasıqqa dáslep kóplik soń seplik qosımtası qosılıw jaǵdayları ushırasadı. Mısalı: *Sizlerge* sóylew qadaǵan [4:46]. Sizlerdiń sál epkinge tótepkı bergendey, eń bolmasa, teri jawırınshańız joq [4:47]. Kórip turǵanıńızday, birinshi gáptegi siz almasıǵına dáslep *kóplik*, soń *barıs* sepliginiń qosımtası jalǵanǵan bolsa, ekinshi gápte dáslep *kóplik*, soń *iyelik* seplik qosımtası jalǵanǵan túrinde qollanılgan.

Almasıqlar gápte atlıqtıń seplik qosımtaların qabil etip te qollanıladı. Usı ózgesheligine qaray siz almasıǵınıń jazıwshı dóretpelerinde seplik qosımtaların qabil etip jiyi qollanılganın kóriwimizge boladı. Mısalı: Xanımız, búginginiń jası kishisi, erteńginiń jası úlkeni ekenin *sizden* úyrenip, sizden bilse boladı [4:18]. *Siziń* sharapatıńızdıń kúshi-dá, - dep Ubaydulla biy xoshladı [4:27]. Birinshi mısalda siz almasıǵı *shıǵıs* sepliginiń -den qosımtasın qabil etken bolsa, ekinshi mısaldaǵı siziń almasıǵı *iyelik* sepliginiń qosımtasın qabil etken formasında jumsalǵan.

Ol almasıǵı

Ol almasıǵı III bet birlik sanda qollanılıp, sóylewshı hám tıńlawshılardan basqa adamlarǵa qarata aytıladı. Házirgi kópshilik túrkiy tillerinde ol forması jiyi qollanıladı.

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde ol almasıǵı konteksttiń mazmunına qaray birde betlew, birde siltew almasıǵı xızmetinde jumsalıp, omonimlik sıpatqa iye boladı. Jazıwshı

May, 2025-Yil

dóretpesinde almasıqtın eki túri de jiwi qollanılganın kóriwimizge boladı. Mısalı: **Ol** taw qısnáına qurılğan tas qapıǵa jaqınlap, solıǵın basıp alıw ushın, shettegi bir dumalaq qara tasqa otırǵan edi [4:4]. **Ol** shayıq atası qalay is tapsırsa solay basladı [4:6]. Bul berilgen eki mısalda ol betlik almasıǵı túbir formasında jumsalǵan.

Ol betlew almasıǵı da basqa betlik almasıqları sıyaqlı seplik qosımtaların qabıl etedi. Mısalı: **Oǵan** mór basıwdı móhirdardıń maǵan kelgen hayalınan ótindim [4:9]. Aleksandr Nevskiydiń urısta túsken bendelerdi azat qılıp "qaytıńlar, rus eli, rus jeri aman, **onu** jaw jeńe almaytuǵının hámmege daǵazalańlar" degenin esitkeninde, Mamannıń da júreginde yosh payda boldı [4:12]. **Onıń** shıńkildep sóylegeniniń ózi kúlkili edi [4:14]. **Onıń** kóz jas tókkenin sırttan qarap ańǵarıw qıyın edi [4:21]. Birinshi mısalda ol almasıǵı **barıs** sepliginiń qosımtasın qabıl etken, túbiri ózgeriske ushırıp **l sesi** túsip qalıp, **oǵan** túrinde qollanılgan. Ekinshi mısalda ol almasıǵında **l sesi** túsip qalıp, **tabıs** sepliginiń **-ni** formasın qabıl etip, **onu** túrinde jumsalǵan. Úshinshi hám tórtinshi mısallarda ol almasıǵı **iyelik** sepliginiń **-niń** formasın qabıl etken hám **onıń** túrin qollanılgan.

Olar almasıǵı

Olar almasıǵı III bette kóplik sanda qollanılp, kóp sandaǵı adamlardı bildiredi. Házirgi türkiy tilleriniń kópshiliginde usı forma qollanıladı. Mısalı: **Olar** jalǵız tıp emenge jetip irkildi [4:4]. **Olar** sál arqaraqtaǵı taw jiyegindegi jırada jartı jaǵı tas, jartı jaǵı aǵashtan islengen ılashıqta jasaydı [4:13]. **Olar** xan awılına - "Jańakent" tamangá qaray júrdi [4:18]. Bul berilgen mısallarda III bette, kóplik sanda olar almasıǵı qollanılp, kóp sandaǵı adamlardı bildirip kelgen.

Olar almasıǵı ol almasıǵı sıyaqlı seplik qosımtaları qabıl etedi. Jazıwshı shıǵarmasında ol almasıǵına dáslep kóplik, keyin seplik qosımtasın qabıl etip qollanılıw jiwi ushırasadı. Mısalı: **Olardıń** arasında Kuzma Borodin degen qopa saqallı, iri orıs bar edi [4:7]. **Olarǵa** Amanlıq penen Allayar hám áke, hám ana, hám aǵa, hám jumsaytuǵın, uratuǵın hoja [4:13]. **Olarǵa** biyler tańlanısa qarastı [4:23]. Bul keltirilgen birinshi mısalda olar almasıǵına **-dın iyelik** sepligi, ekinshi hám úshinshi mısallarda olarǵa túrinde **-ǵa barıs** sepliginiń qosımtaların qabıl etip jumsalǵan.

Juwmaqlap aytqanda, T.Qayıpbergenovtıń "Qaraqalpaq dástanı" romanında da betlew almasıqlarınıń birlik hám kóplik sanda, 3 bette jiwi qollanılganın kóriwimizge boladı. Sonıń menen birge, bul almasıqlardıń atlıqtıń grammatikalıq formaları bolǵan kóplik hám seplik qosımtaların qabıl etken formada da jumsalǵan. Jazıwshı romanında qollanılgan betlew almasıqları házirgi qaraqalpaq tilinde jumsalıp júrgen betlew almasıqlar menen derlik birdey.

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. Өбдиназимов Ш. Бердақ шығармаларының тили. Нөкис. 2001.
2. Бекбергенов Б. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. Нөкис. Қарақалпақстан, 1990.
3. Дәўлетов А., Дәўенов М., Қудайбергенов М. Хәзирги қарақалпақ әдебий тили. Нөкис. Билим, 2010.
4. Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дәстаны. Маман бий әпсанасы (Биринши китап). Нөкис. Билим, 2018.
5. Насыров Д. Қарақалпақ тилинде көплик категориясы. Нөкис: Қарақалпақстан, 1961.
6. Убайдуллаев Б. Қарақалпақ классик шайырлары шығармаларының тилинде алмасықлар. Нөкис. Билим, 2012.
7. Юсупов Б. Местоимения в староузбекском литературном языке. Автореф. дисс... канд. фил. наук. Ташкент. 1988.
8. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилинің грамматикасы. Нөкис. Билим, 1994.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH